

ADGEZION MODDALARNING SHISHALANISH XOSSASI

Sharipova Nasiba O'ktamovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti «Kimyo» kafedrası assistenti

E-mail: sharipova5113@gmail.com Тел:91-407-51-13

Amonova Nilufar Rizayevna

BMTI "NGT" fakulteti 200-21 NGT guruhi talabasi

Qosimova Nargiza Odiljonovna

130-20 MYaMT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10259275>

Annotatsiya. Maqolada yuqori molekulyar birikmalarning adgeziya (yopishqoqligi) va avtogeziyasi sohasidagi qarashlar polimerlar kimyosining rivojlanishi va kimyo sanoati korxonalari tomonidan ishlab chiqariladigan agdeziyon moddalar va ularning sanoat rivojlanishidagi ahamiyati muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: adgeziya, avtogeziya, polimerlar, substratlar, kompozit materiallar, termoplastik, dielektrik.

Anotasion. The article discusses the importance of adhesion (stickiness) and autohesion of high molecular compounds in the production of chemistry and production of polymer adhesion in chemical production and industrial enterprises.

Key words: adhesion, autohesion, polymers, substrates, composite materials, thermoplastic, dielectric.

Bugungi kunda yaratilgan va foydalaniladigan materiallar sohasi juda xilma-xildir. U kundalik hayotda va texnologiyada, koinotda va sanoatda, tibbiyotda va fanda ishlatiladigan materiallarni birlashtiradi. Aviatsiya, astronomiya, energetika va harbiy texnikada juda ko'p turli xil materiallar qo'llaniladi. Ushbu materiallar orasida kompozit materiallar alohida o'rin egallaydi, ularsiz inson hayotini tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu sababli, zamonaviy davrni kompozitsion materiallar asri deb atash mumkin. Kompozitsion materiallarga misol qilib elementorganik birikmalarni keltirish mumkin.

Hozirgi kunda hayotimizni polimer moddalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har qanday amorf, polimer moddalarning suyuq agregat holatidan strukturasi o'zgarmagan holda qattiq agregat holatdagi moddaga bosqichma-bosqich o'tishi shishalanish, amorf qattiq moddalar esa shishalar deyiladi. Faza o'zgarmasa ham, faza tuzilishining tartibi o'zgaradi va bir vaqtning o'zida butun faza hajmi bo'ylab o'zgaradi, chunki shishasimon holatda molekular zanjirlar orasidagi qo'shimcha yopishish tugunlari paydo bo'ladi (buni molekular Van der Waals kuchlarning o'zaro ta'siri bilan tushuntirish mumkin).

Polimerlarning shishalanish holatiga o'tishi polimer fizikasining muhim sohalaridan biri hisoblanadi. Ushbu muammo ko'plab ilmiy ishlarda batafsil muhokama qilingan. Bir qator shishalanish nazariyalari taklif qilinib sinovdan o'tkazilgan, masalan, fluktuatsiya, molekular-kinetik, relaksatsiya, statistik-mexanik panjalar, erkin hajm tushunchasiga asoslangan nazariyalar. Shunday qilib, agar polimerlarning shishasimon holatga o'tishi tashqi kuch maydonlari bo'lmaganda haroratning pasayishi bilan sodir bo'lsa, unda faqat "strukturali shishalanish" jarayoni amalga oshiriladi. Strukturaviy shishalanish jarayonining mohiyati haroratning kamayishi bilan suyuqlikning strukturasi kinetik birliklarni qayta tashkil etish jarayonlari tufayli, doimiy va asta-sekin o'zgaradi, bu qisqa vaqtda tartibning o'zgarishiga olib keladi. Qayta tartibga solish tezligi haroratning kamayishi bilan kamayadi, natijada shishalanish haroratining chegarasida muvozanatga keltirishga vaqt qolmaydi va suyuqlikning topologik tuzilishi mustahkamlanadi.

Strukturaviy shishalanish nazariyasi uchun asosiy tushuncha molekularning o'zgarish tezligidir. Haroratning bir vaqtning o'zida pasayishi va butun hajm bo'yicha tarqalishida "mexanik shishalanish" sodir bo'ladi. Ushbu ikki jarayon - segmental harakatchanlikni yo'qotishga asoslangan.

Shishalanish holatiga o'tishning relaksatsion tabiati: polimerlarning shishalanishga o'tishining o'ziga xos xususiyati uning ikki tomonlama tabiatidir, chunki u ham shishlanish jarayonining yakunlanishi, ham ikkinchi darajali fazali o'tishning barcha belgilariga ega.

Haqiqatan ham, polimer jismlarini bog'lanishi bo'yicha izotermik tajribalar o'tkazilganda, bog'lanish harorati rasmiy ravishda termal ta'sirning o'rtacha tezligiga o'lchangan harorat qiymatidan past bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytish mumkinki adgezion moddalarning olinishi va xossalarini o'rganish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИЙНА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА И ПОЛИМЕРОВ //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 34-36.
2. Akhmedov V., Jumaev J., Sharipova N. INFLUENCE OF THE NATURE AND QUANTITY OF THE CATALYST ON THE SYNTHESIS OF MORPHOLINE UNSATURATED PRODUCTS WITH THE PARTICIPATION OF VINYL ACETYLENE //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 58-61.

3. Sharipova N., Axmadova D. GLYUKOZIDLAR, ULARNI KIMYO LABORATORIYASIDA AJRATIB OLIH USULLARI //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 42-44.
4. O'ktamovna S. N. KISLOTA-ASOSLI TITRLASH (NEYTRALLASH) USULI BILAN NON VA NON MAHSULOTLARINING KISLOTALIGINI ANIQLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 131-134.
5. Uktamovna S. N., Temurovich M. B. Transgenic food products //Archive of Conferences. – 2021. – С. 63-65.
6. Muhiddinovna B. Z. Functions and forms of chemical experiment //European science review. – 2020. – №. 1-2. – С. 48-50.
7. Бердиева З. М., Гафурова Г. А. Химические проблемы экологии в пищевой промышленности и пути их решения //Молодой ученый. – 2015. – №. 9. – С. 453-455.
8. Жумаев Ж. Х., Гафурова Г. А. ТЕХНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОЛИЗОВАННЫХ БЕЛКОВ //Интернаука. – 2017. – №. 1-2. – С. 17-19.
9. Атоев Э. Х., Гайбуллаев Х. С., Гафурова Г. А. ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ-ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ //ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ. – 2014. – С. 62-63.
10. Joraeva L. R., Ostanov O. Y., Kodirov O. S. RESEARCH OF SINGLE AND MULTI-STAGE EXTRACTION PROCESS OF PYROLYSIS DISTILLATE OF" UZ-KOR GAS CHEMICAL" JV LLC //Harvard Educational and Scientific Review. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
11. Мухаммадиева З. Б., Бердиева З. М. Пищевая безопасность CO2-экстрактов из растительного сырья //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 4 (70). – С. 8-12.
12. Садикова М. И. СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ (СКФХ) ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ ДЖИДЫ И ЛИСТЬЕВ ЩЕЛКОВИЦЫ //Главный редактор. – 2022. – С. 62.
13. Джураева Лайло Рахматиллаевна Анализ Состава Пиролизного Дистиллята Методом Экстракционной Перегонки. <https://scholar.google.com/citations> 2022/11/12, 150-154стр
14. Джураева Л. Р., Кодиров О. Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО" UZ-KOR GAS CHEMICAL" //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-8 (97). – С. 44-48.

15. Sadikova M. ESSENCE AND OBJECTIVES OF PROBABILISTIC MICROBIOLOGY //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – T. 11. – №. 5. – С. 2270-2276.
16. CRYSTAL M. P. O. F. F. B. O. S. INFLUENCE OF HEXAGONAL SYMMETRY STRESSE ON DOMAIN STRUCTURE AND MAGNETIZATION PROCESS OF FeBO3 SINGLE CRYSTAL.
17. Orifjon K., Zilola K. INVESTIGATION OF THE PROCESS OF OBTAINING ADDITIVE FOR GYPSUMBOARD BASED ON POLYMETHYLENENAPHTHALINE CARBOXYLIC ACIDS //Universum: технические науки. – 2023. – №. 4-7 (109). – С. 55-59.
18. Adizova N. et al. Promising methods of chemical melioration of mobile soils and sands using composition from local structuring formers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042075.
19. Juraeva L. R., Qurbonova S. S. Separation Of Mononuclear Arenes in The Deg+ DmsO System //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – Т. 11. – С. 53-57.
20. Qurbonova S.Sh., Baxtiyarova X.I. “Ekologik muammolar kimyogarlarnigohida”//Образование наука и инновационные идеи вмире”-2023-№.19. С. 137-140.
21. Qurbonova S.Sh., Boboqulova M.T. “Iqlimlashtirilgan dorivor o’simliklardan xalq tabobatida foydalanish”// Образование наука и инновационные идеи вмире”-2023-№.19. С. 134-137

